

O PODCAST COMO FERRAMENTA DE ENSINO

 DOI: 10.5281/zenodo.16956905

Mariângela de Souza Bellotti

Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação – MUST

mariangelaead@gmail.com

RESUMO

Este artigo procura trazer uma análise acerca da utilização da mídia nas instituições de educação superior. Tem por objetivo a discussão do uso de podcasts na educação contemporânea, que têm ganhando destaque na construção do conhecimento como uma ferramenta pedagógica acessível e repleta de possibilidades. Busca-se explorar a integração desse universo dos podcasts no contexto educacional, analisando a transformação que é capaz de ocasionar tanto na prática docente, quanto no processo de ensino e aprendizagem. Essa pesquisa classifica-se como bibliográfica e foi conduzida por meio de construções relevantes sobre a temática baseada em autores na área como Aguiar (2009), Carvalho (2008), Maciel (2010) e Lima, Campos e Brito (2020). Apresenta ainda, como a ferramenta no formato de podcast pode facilitar o acesso ao conteúdo, engajar os estudantes e estimular a aprendizagem autônoma e, de fato, significativa. No entanto, foram identificadas no estudo algumas dificuldades como a adaptação por parte dos docentes, as limitações tecnológicas, e ainda, certa resistência por uma parte dos estudantes. Conclui-se que, o uso dos podcasts reúne vantagens relevantes para reformular as práticas educacionais, tornando a aprendizagem mais dinâmica e eficiente; quando bem integrados, podem ir além do complemento, transformando-se em parte ativa e estratégica da educação.

Palavras-chave: Podcast. Educação. Aprendizagem autônoma. Tecnologia.

ABSTRACT

This article seeks to analyze the use of media in higher education institutions. Its aim is to discuss the use of podcasts in contemporary education, which have been gaining prominence in the construction of knowledge as an accessible pedagogical tool full of possibilities. The aim is to explore the integration of this universe of podcasts into the educational context, analyzing the transformation it can bring about both in teaching practice and in the teaching and learning process. This research is classified as bibliographical and was conducted through relevant constructions on the subject based on authors in the field such as Aguiar (2009), Carvalho (2008), Maciel (2010) and Lima, Campos and Brito (2020). It also shows how the tool in podcast format can facilitate access to content, engage students and stimulate autonomous and, in fact, meaningful learning. However, some difficulties were identified in the study, such as adaptation on the part of teachers, technological limitations, and also some resistance on the part of students. The conclusion is that the use of podcasts has significant advantages for reformulating educational practices, making learning more dynamic and efficient; when

well integrated, they can go beyond complementing, becoming an active and strategic part of education.

Keywords: Podcast. Education. Autonomous learning. Educational technology.

INTRODUÇÃO

O podcast se tornou uma alternativa criativa e cada vez mais presente no cenário educacional. Muito além de uma tendência, ele vem sendo explorado como uma ferramenta potente para tornar o processo de ensino e aprendizagem mais flexível, acessível e, acima de tudo, mais conectado com a realidade dos estudantes. O fato de poder ouvir o conteúdo no próprio ritmo, no horário que for mais conveniente, faz com que esse formato dialogue bem com as necessidades do ensino superior, onde os perfis de aprendizagem são bastante diversos.

Carvalho (2008) já apontava esse aspecto como um diferencial importante, destacando como os podcasts contribuem para a autonomia dos alunos. Aguiar (2009) reforça essa ideia ao defender que eles funcionam muito bem como apoio às aulas presenciais, facilitando a revisão dos conteúdos discutidos. Para Maciel (2010), essa combinação de diferentes mídias dentro da prática pedagógica pode tornar o aprendizado mais significativo, além de estimular a escuta ativa e a reflexão crítica.

Quando fala-se em podcast no contexto educacional, apontam-se para os arquivos de áudio disponibilizados online, que os estudantes podem acessar quando quiserem. Essa liberdade de acesso amplia o alcance do conteúdo e permite que ele seja consumido de maneiras muito variadas como durante o trajeto até a faculdade, em casa ou no intervalo entre uma atividade e outra.

O objetivo deste artigo é investigar de que forma os podcasts podem ser utilizados de maneira eficaz como ferramenta pedagógica, explorando suas possibilidades e também os limites que ainda cercam sua aplicação no ensino. A grande questão por trás dessa proposta é integrar os podcasts ao ambiente educacional de forma que eles realmente contribuem para a qualidade do ensino, levando em conta o contexto brasileiro e suas particularidades. O objetivo é discutir e trazer contribuições para quem já utiliza ou pensa em utilizar essa mídia como apoio ao ensino.

O estudo foi construído a partir de pesquisa bibliográfica, reunindo estudos e experiências que exploram como os podcasts têm sido inseridos na educação. A investigação envolveu a consulta a materiais disponíveis em plataformas como o Google Acadêmico, a Biblioteca da Must University, a SciELO e a CAPES. Durante a busca, foram utilizados descritores como “podcast na educação”, “tecnologias educacionais”, “mídias digitais no ensino” e “aprendizagem autônoma”, o que auxiliou a identificar diferentes abordagens e a compreender como esse recurso vem sendo discutido e aplicado em práticas pedagógicas.

Este trabalho está dividido em quatro seções, a primeira refere-se a introdução de forma a construir um caminho claro sobre o tema. Na próxima seção, é compartilhado os principais benefícios que os podcasts podem trazer para o ensino. A terceira seção, trata dos desafios que ainda dificultaram a adoção dessa ferramenta, desde problemas técnicos até barreiras dentro da própria instituição. E, por fim, a seção quatro traz as considerações finais demonstrando que os podcasts podem ser usados de maneira mais inteligente na educação e as possibilidades para futuras pesquisas.

OS BENEFÍCIOS DA UTILIZAÇÃO DE PODCASTS NA EDUCAÇÃO

Os podcasts como ferramenta de apoio no ensino, retrata uma necessidade da educação contemporânea. Diferente de uma aula gravada ou de um texto que exige foco absoluto, o podcast se encaixa perfeitamente na rotina, podendo ser ouvido em diferentes situações e locais. E essa flexibilidade faz toda a diferença para os estudantes. Carvalho (2008) já apontava esse ganho de flexibilidade como algo essencial, principalmente no ensino superior, onde muitos precisam equilibrar faculdade, trabalho e vida pessoal. Ter acesso ao conteúdo na hora em que faz mais sentido para o estudante, faz o processo de aprender se encaixar melhor no dia a dia.

Além disso, ouvir um podcast representa uma forma muito natural de aprender:

Tal mídia pode contribuir para os diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos, uma vez que, estes podem escutar diversas vezes um mesmo áudio no intuito de compreender melhor o conteúdo abordado; também possibilita a aprendizagem dentro e fora da sala de aula, inclusive a gravação do próprio podcast, já que falar e ouvir constituem-se como atividades mais significativas do que o simples ato de ler. (LIMA; CAMPOS & BRITO, 2020, p. 3).

O estudante escolhe quando e como vai escutar, pode voltar se não entendeu, ouvir de novo só aquele trecho que ficou na dúvida. Isso estimula a autonomia, e mais que isso, oferece a chance de assumir o controle do próprio aprendizado. Aguiar (2009) fala sobre como isso impacta o engajamento; quando o estudo não depende só do professor, mas também da vontade de quem aprende, o conhecimento ganha mais profundidade.

Outra vantagem é que o podcast não vem pra substituir a sala de aula, e sim para somar. Ele funciona como um reforço atrelado ao currículo, uma segunda chance de entrar em contato com o conteúdo. Maciel (2010) comenta que esse tipo de complemento pode trazer novas formas de enxergar o mesmo tema, o que enriquece a compreensão.

O que se percebe é que o uso de podcasts na educação não é só sobre tecnologia; é sobre encontrar maneiras mais humanas, acessíveis e flexíveis de aprender. E isso, num mundo tão acelerado, faz toda a diferença.

O PODCAST E SEUS DESAFIOS

Apesar de todos os benefícios que os podcasts oferecem, colocá-los em prática dentro do ambiente educacional ainda exige enfrentar alguns obstáculos. O primeiro desafio é a tecnologia. Por mais que muitas pessoas tenham acesso a smartphones e internet, essa realidade ainda está longe de ser universal, especialmente em regiões com menos investimento em infraestrutura educacional. Como bem destacam Carvalho e Aguiar (2009), sem conexão estável e dispositivos adequados, o podcast se torna uma ferramenta com alcance bastante limitado. E quando a tecnologia não chega para todos, o risco é aumentar ainda mais as desigualdades que já existem na educação.

Outro ponto importante é a capacitação dos docentes. A ideia de gravar um áudio e disponibilizar para os alunos pode parecer simples, mas, na prática, exige planejamento, domínio técnico e uma boa dose de criatividade. Não basta saber o

conteúdo, é preciso saber como apresentá-lo de forma envolvente e acessível por meio do áudio. Maciel (2010) já chamava atenção para isso, e o cenário continua atual; a formação docente ainda precisa caminhar muito para que o uso de tecnologias, como os podcasts, seja realmente integrado à prática pedagógica.

Existe ainda, a questão da aceitação por parte dos alunos. Nem todos se adaptam ao formato de áudio, especialmente se estão acostumados com aulas expositivas ou materiais escritos. Para alguns, é difícil mudar o ritmo de estudo; para outros, a falta de familiaridade com a linguagem dos podcasts pode causar estranhamento. Carvalho (2008) lembra que é importante promover o letramento digital, ou seja, criar condições para que os estudantes aprendam a lidar com essas novas formas de aprender. Isso pode ser feito com iniciativas simples, como oficinas introdutórias, tutoriais em vídeo ou até atividades mais práticas que incluam o uso gradual de podcasts nas aulas.

Para fazer uso dos podcasts na educação é preciso pensar em como garantir acesso, preparar quem ensina e acompanhar quem aprende. Assim, essa ferramenta vai deixar de ser uma opção para se tornar, de fato, parte do processo educativo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo deste trabalho, foi possível identificar que os podcasts são uma ferramenta pedagógica com grande potencial, que enriquece o processo de ensino e aprendizagem. Por serem flexíveis, acessíveis e permitirem que o aluno desenvolva a aprendizagem autônoma, se destacam como uma mídia poderosa, especialmente em um cenário educacional que precisa disponibilizar formatos que dialoguem com a realidade do público alvo.

A pesquisa bibliográfica mostrou que, quando bem planejados e integrados de forma coerente ao currículo, os podcasts não só ampliam o acesso ao conteúdo, como também ajudam a diversificar as formas de ensinar e aprender. Isso é muito importante quando pensamos em alunos com diferentes estilos de aprendizagem, já que o áudio oferece diversas experiências que contribuem promovendo inclusão e personalização do ensino.

Mesmo com todo o potencial que os podcasts apresentam, sua implementação ainda demonstra desafios, como a falta de estrutura tecnológica em

muitas instituições, a ausência de formação continuada para os docentes, que realmente funcione no contexto real da sala de aula, e a resistência, tanto de professores quanto de alunos; são pontos que precisam ser revistos. Não adianta oferecer uma ferramenta sem garantir as condições para que ela funcione. Isso exige investimento, tempo e uma política educacional que incentive o uso consciente e criativo da tecnologia.

Como sugestão para pesquisas futuras, propõe-se a investigação da eficácia dos podcasts em diferentes etapas da educação básica, bem como sua integração com outras tecnologias educacionais.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, C. Podcast e educação: possibilidades pedagógicas da linguagem sonora. Pelotas: Revista Linguagem & Ensino, v.12, n.1, p. 141-158, 2009.

CARVALHO, A. A. A. Podcast na educação: concepção e desenvolvimento de uma experiência de ensino. Lisboa: Revista Educação, Formação & Tecnologias, v.1, n. 2, p. 4-12, 2008.

CARVALHO, A. A. A., & Aguiar, C. A utilização de podcasts no ensino superior: uma experiência interdisciplinar. Porto Alegre: Revista Novas Tecnologias na Educação, v.7, n.1, p. 1-10, 2009.

LIMA, K. M. C. F. M., CAMPOS, C. S., & BRITO, A. L. O podcast como ferramenta ao ensino: Implicações e possibilidades educativas. VII Congresso Nacional de Educação - Conedu, Maceió. Realize Editora, 2020.

Disponível em: https://editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2020/TRABALHO_EV140_MD4_SA19_ID5360_26092020221728.pdf. Acesso em 07 de abril de 2025.

MACIEL, R. Mídias digitais e práticas pedagógicas: o uso de podcasts no ensino universitário. Porto Alegre: Educação & Realidade, v. 35, n.1, p. 201-218, 2010.